

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХУДУДИЙ ТАҚСИМОТИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Холмирзаев Жуманазар Эргашевич

Жиззах давлат педагогика университети ўқитувчиси

jumanazarx@mail.ru

Қорабоев Бозорбой Ислонжан ўғли

Жиззах давлат педагогика университети География ва иқтисодий билим асослари йўналиши 4-босқич талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада Жиззах вилояти сув ресурсларининг манбалари ва ҳудудий тақсимланиши ва уларнинг умумий сув захираси ҳақида мулоҳазалар таъкидланиб ўтилган. Шу билан биргаликда туманлар ва ирригация тизимлари ўртасидаги алоқадорлиги, ҳудудларнинг сув ресурслари билан таъминланганлик ҳолати географик омилларга асосланган ҳолда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: сув ресурслари, географик омиллар, Жиззах вилояти ва туманлари, ирригация тизимлари, хавза бошқармаси, дарё ўзани, гидрографик объектлар, ер ости сувлари, зовурлар, ички сой ва булоқлар.

Аннотация: Аннотация: В данной статье освещены источники и территориальное распределение водных ресурсов Джизакской области и их общие водные запасы. При этом анализировались взаимоотношения районов и ирригационных систем, состояние обеспеченности водными ресурсами регионов с учетом географических факторов.

Ключевые слова: водные ресурсы, географические факторы, Джизакская область и районы, ирригационные системы, бассейновое управление, бассейн реки, гидрографические объекты, подземные воды, каналы, внутренние ручьи и родники.

Annotation: The article talks about the main sources of water supply of the Jizzakh region and their general water reserves. In addition, the relationship between districts and irrigation systems and the state of water resources of the regions were analyzed.

Keywords: water resources, geographical factors, Jizzakh region and districts, irrigation systems, basin management, riverbeds, hydrographic facilities, groundwater, ditches, inland streams and springs.

Кириш. Дунёда кундан-кунга сезиларли даражада авж олиб бораётган иқлим ўзгариши ва сув ресурслари муаммоси бутун дунё аҳолисини сезиларли даражада ташвишга солмоқда. Айниқса, арид ҳудудларда бу муаммолар яққол

намоён бўлмоқда. Хусусан Ўзбекистонда ва Жиззах вилояти ана шундай қурғоқчил ҳудудларга тўғри келади. Бу эса ҳудуднинг табиий намгарчилик мароми билан боғлиқ. Намгарчилик маромининг шаклланишида атмосфера ёғинларининг аҳамияти катта. Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, сўнгги йилларда ер усти сувлари деярли тўлиқ ўзлаштирилган. Сув ресурсларининг ўзгаришига сабаб бўлаётган омиллардан бири - унинг истеъмолчилари бўлса, иккинчи томондан, сув ресурсларининг ҳосил бўлишидаги ўзгаришлардир. Ер усти сувларининг ҳосил бўлиши асосан ёғинлар, уларнинг тақсимланиши билан боғлиқ[6].

Ишнинг мақсади. Жиззах вилоятининг табиий географик хусусиятларидан келиб чиқиб вегетация ва новегетация даврларида ҳосил бўлган сув балансини миқдорий аниқлаш ҳамда туманлар кесимида гидрологик тақсимланишини таҳлил қилишдан иборат.

Асосий қисм. Жиззах вилояти Республикамизнинг иқтисодий-ижтимоий ривожланишида ўзига хос ўринга эга бўлган ҳудудлардан ҳисобланади. Вилоят Республика майдонининг 4,5% ни, сув ресурсларининг 5% ни, айниқса суғорма деҳқончиликда етиштирилаётган ҳосилнинг катта қисмини ташкил қилади. Биз биламизки пахта бутун дунёда стратегик аҳамиятга эга бўлган хом ашё ҳисобланади. Пахта ҳамма жойда ҳам етиштирилавермайди, қулай табиий географик шароит бор жойдагина мўл ҳосил пахтани етиштириш имконияти мавжуд. Бу эса айнан Жиззах вилоятида мана шундай қулай табиий шароит шаклланган. Жумладан, пахта хом ашёсини етиштириш бўйича вилоят республикада энг олдинги ўринларда туради. Шундай экан вилоятда суғорма деҳқончиликнинг асоси бўлган сув ресурсларини рационал даражада тўғри ташкил қилиш, улардан самарали фойдаланиш зарурлигини англатади.

Жиззах вилояти мамлакатимизнинг қулай географик ўринга эга бўлган ҳудудларидан ҳисобланади. Табиий географик жиҳатдан Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғ олди зонасида, иқтисодий географик томондан эса марказда жойлашганлиги, ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида кўплаб имкониятлар яратади. Айниқса, суғоришда вилоятнинг шимолида энг узун ҳисобланган Сирдарёдан келадиган Жанубий Мирзачўл машина канали ва фойдали иш коэффиценти энг юқори бўлган Зарафшон дарёларининг оралиғида жойлашган. Бу эса вилоятни сув билан таъминлашда ўзининг ижобий самарасини беради. Жиззах вилоятида сув билан таъминланганлик даражаси бир қанча табиий географик омиллар билан баҳоланади. Жумладан:

- ҳудудда йирик тоғларнинг йўқлиги;
- мавжуд дарёларнинг сув йиғувчи манбаида йирик муз ва қорларнинг йўқлиги;
- дарё ҳавзасининг кичиклиги;

- рельефнинг нотекислиги;
- иқлимнинг кескин континенталлиги;
- ўлка шимолий қисмининг текис ва очиклиги;
- ёзда ҳудуд жуда иссиқ бўлиши натижасида буғланиш ва шимилиш

даражасининг юқори бўлиши каби табиий географик хусусиятлар вилоят гидрографиясининг нотекис манфий тақсимланишига сабаб бўлади.

1923 йили 2 майда Туркистон АССР Халқ Комиссарлари Совети «Мирзачўлда мелиорация тадбирлари хақида» қарор қабул қилди. Бу жиҳатда шўрланиш ва ботқоқланишга қарши курашни кучайтириш, ариқ зовурлар қуриш, Мирзачўлни шимоли-ғарбий қисмида, ерларни тўғри суғориш масалалари қўйилган эди. 1930 йилларда Мирзачўл чўлини Мирзачўл воҳасига айлантирилиши сувга бўлган талабни бир неча баробар оширди [2]. Меҳнат ресурслари билан таъминлашда вилоятнинг туб жой аҳолиси ҳисобланган жанубий қишлоқ (Баҳмал, Зомин, Ғаллаорол, Фориш) районлардан аҳолини миграция қилиб кўчириб олиб келинди. Кўплаб мўл-кўл ҳосил олиниши Республиканинг асосий қишлоқ хўжалик даромад манбаига айланди, бу эса ўз-ўзидан сувга бўлган талабни оширди албатта. Натижада Зарафшондан 1912 йилда Туятортар канали сув сарфи 50 м³, Сирдарёдан 1961 йилда Жанубий Мирзачўл канали сув сарфи 300м³ га тенг бўлган йирик каналлар келтирилди. Ушбу каналлар эса вилоятда сувга бўлган талабнинг қарийб 95% ни қондирмоқда.

Жиззах вилоятида вегетация ва новеетация мавсумида халқ хўжалигида суғоришга ажратилган чекланган сув миқдори (млн м³)

I-жадвал

№	Сув манбалари	Баҳорги – ёзги (вегетация) мавсум учун	Кузги-қишки (новеетация) мавсум учун	Умумий Кўрсаткичлари (млн м ³) да	% да
1	ЖММК каналидан	1530	365	1895	73%
2	Туятортар каналидан	280	112	392	15%
3	Ички тармоқлардан	252	62	314	12%
4	Жами:	2062	539	2601	100%

Жадвал Сирдарё-Зарафшон ИТХБ сининг маълумотлари асосида тайёрланди.

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ нинг Жиззах вилоятининг Иригация тизимлари ҳавза бошқармасининг статистик маълумотлари таҳлил қилинганда ўртача бир йиллик умумий сув миқдори 2601 млн м³ ни ташкил этади. 2601 млн м³ сувнинг 314 млн м³ сув яъни 12% вилоятнинг ўзида ички тармоқларида шаклланади. Шундан энг асосий сувни Жанубий Мирзачўл каналидан олади бу эса 1895 млн м³, яъни 73% ни ташкил этади. Иккинчи ўринда Зарафшон дарёсидан Туятортар канали орқали 392 млн м³ да сув кириб келиб бу 15% ни ташкил этади[1]. Биз мазкур статистик маълумотларни таҳлил қилишимиздан мақсад вилоят ҳудудида жуда кўплаб қишлоқ хўжалик экинлари экилади экинларни эса вилоятни ўзида шаклланадиган дарёлардан эмас балки четдан бошқа вилоятлардан кириб келадиган гидрографик объектларга бевосита қарам эканлигини англатади. Яъни ўртача 88% Сирдарё (Жанубий Мирзачўл канали) ва Зарафшон дарёси (Туятортар) дан кириб келса, 12% ички тармоқлар ҳисобига қондирилади.

Вилоят дарёлари ва сойларнинг асосий тўйиниш манбаи баланд тоғлардаги қор, ёмғир ва ер ости сувлари ҳисобланади. Вилоят дарёлари ва сойлари табиий географик қонуниятларга асосан ҳудуднинг мутлоқ баландлиги ва рельефга боғлиқ ҳолда оқимга эга бўлади[3]. Бу қонуниятлар вилоят ҳудудида турлича тақсимланган. Вилоятдаги мавжуд табиий гидрографик ҳавзалар Санзор, Зоминсув ва сой булоқлар бор йўғи 7 % ни қоплайди. Вилоятда сув билан таъминланганлик табиий географик шароитга боғлиқ ҳолда турлича тақсимланган. Хусусан, вилоятнинг жанубий қисми тоғлардан, шимолий қисми текисликлардан иборатлиги тоғларда камроқ, текисликда кўпроқ сув сарфланишига олиб келган.

Маълумки, тоғли ҳудудларда текисликларга қараганда ҳаво ҳарорати бирмунча паст 10-14⁰С, намлик даражаси юқори (500-600 мм), [3;112 бет, 30-жадвал] буғланиш анча паст, ёғин миқдорининг юқорилиги, ёз қисқа 225-235 кун қишнинг узок давомийлиги 225-235 кунни ташкил этади[3;-69б]. Вилоятнинг жанубий қисми Туркистон, Молгузар, жанубий ғарбий қисми Нурота тоғлари билан чегараланади. Мазкур тоғ ва тоғ оралиғи ҳудудларида вилоятнинг Бахмал, Зомин, Ғаллаорол, Фориш, Янгиобод туманлари жойлашган. Ушбу тоғли қишлоқ туманлари текислик туманларига қараганда бир неча баравар кам, яъни 25% сув истеъмол қилади. Вилоятнинг шимолий қисми Мирзачўл воҳасида жойлашган Арнасой, Дўстлик, Мирзачўл, Зарбдор, Ш.Рашидов, Зафаробод, Пахтакор туманларидан иборат бўлиб, асосан 60-70 йилларда ташкил этилган туманлар бўлиб мазкур туманлар вилоятдаги сувларнинг 75% ни сарфлайди (2-жадвал).

Вилоятда сув ресурслари сарфининг ҳудудийлик таффовути деярли 4/1 баробарга тенг бўлиб, тоғ ва тоғолди ҳудудлар сувнинг 4/1 қисмини ишлатади.

Ушбу ҳолатнинг юзага келишида бир қанча табиий географик омиллар таъсир кўрсатади. Буларга гидрографик ўриннинг қулай ёки ноқулайлиги, майдонининг катта-кичиклиги, рельефнинг турли туманлиги ва бошқаларни келтириш мумкин.

Вилоят агроиқтисодиётида сув ресурслари энг асосий бойлик бўлиб, унингмиқдорий кўрсаткичлари ва сифати ҳудудлар миқёсида (сув манбалар сабабли) фарққилади. Минтақа иқтисодиётига бир йилда ўртача 2775 млн м³ сув сарфланади[1]. Минтақа иқтисодиётида Сангзор ва Зоминсув дарёлари минтақа жами сув истеъмолининг бор йўғи 17,3 минг гектар ер яъни 7% майдонини суғориш имкони мавжуд қолган 300 минг га ернинг 93% атроф (Сирдарё, Зарафшон) дан кириб келадиган сув манбалари ҳисобидан суғоришга тўғри келмоқда. Демак вилоятнинг табиий гидрографик тармоқлардаги мавжуд сув ресурслари вилоятнинг сувга бўлган эҳтиёжининг бор-йўғи 6/1 қисмини қондиришга етади. Ички сой ва булоқлардан келадиган сувлар асосан тоғ ва тоғолди ҳудудлари суғориладиган ерларини сув билан таъминлашда алоҳида аҳамият касб этади. Ер ости сувлари миқдори унча катта бўлмасда (2.0 млн м³), сифатининг яхшилиги ичимлик суви тариқасида аҳоли ҳамда чорва эҳтиёжи учун ишлатилади. [2].

Вилоятда жами 12 та туман мавжуд бўлиб, улар ўз эҳтиёжларига қараб ирригация тизимлари ҳавза бошқарма (ИТХБ) ларидан сув олади. Вилоятнинг жанубий тоғ ва тоғолди ҳудудларида жойлашган жанубий район нисбатан сув билан яхшироқ таъминланган. Бироқ майдони йирикроқ, аҳоли сони бўйича кўп бўлган Ғаллаорол, Зомин, Бахмал, Фориш, Янгиобод туманлари унча кўп сув ресурсларидан фойдаланмайди (700 млн м³ 25%) [1]. Сабаби унинг катта қисми тоғлик бўлиб, унумдор тупроқлар камроқ тарқалган. Рельеф қиялиги боис оқим тезлиги юқори, сувни ушлаб қолиш мақсадида масалан Фориш туманида 100 миллион м³, 50 минг гектар ерни суғоришга мўлжалланган Караман сув омбори қурилмоқда.

Хусусан, Жиззах вилоятининг жанубий тоғ ва тоғолди ҳудудларини сув билан таъминланганлик даражасини туманлар кесимида бирма-бир таҳлил қилиб ўтамыз. Зомин тумани Вилоятнинг жанубий шарқида жойлашган бўлиб табиий сув ҳавзаларининг таъминланганлик даражаси жиҳатдан Бахмал туманидан кейин иккинчи ўринда туради. [3]. бир йилда ўртача 266 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятдаги жами сувнинг 9.6% ни ташкил қилади. Шундан 192 млн м³ нинг (72%), Жанубий Мирзачўл канали ЖМК га тўғри келса, 36 млн м³ нинг 14%, Зомин сув омборига, 8 млн м³ нинг 3% Хўжамушкент сув омборига, 30 млн м³ нинг 11% сой булоқларга тўғри келади.

Ғаллаорол тумани вилоятнинг жанубий-ғарбида Молғузар ва Нурота тоғ оралиғида жойлашган. Туман бир йилда ўртача 172 млн м³ сув истеъмол қилиб,

вилоятдаги жами сувнинг 6,2 % ни ташкил қилади. Шундан, 114 млн м³ нинг 66% Туятортар канали орқали, 29 млн м³ нинг 17%, Қорвултепа сув омбор орқали, яна 29 млн м³ нинг 17%, Сангзор дарёси ва унинг сой-булоқлари орқали сув билан таъминланади.

Бахмал тумани вилоятнинг тўлиқ тоғли худудида жойлашган бўлиб, геоморфологик жиҳатдан энг баланд (1000-3000 м) да Туркистон ва Молгузар тоғ ва тоғолди зонасида жойлашган. Туман бир йилда ўртача 131 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятдаги жами сувнинг 4,7 % ни ташкил қилади. Шундан, 83 млн м³ нинг 63% Туятортар канали орқали, 26 млн м³ нинг 19% Сангзор дарёси орқали, яна 22 млн м³нинг 17%, Туркистон ва Молгузар тоғ тизмасининг сой-булоқлари орқали сув билан таъминланади.

Янгиобод тумани вилоятнинг жанубий шарқида Туркистон тоғ олди зонасида жойлашган бўлиб, туман бир йилда ўртача 78 млн м³ сув истеъмол қилади. Бу эса вилоятдаги жами сувнинг 2.8 % ни ташкил этади. Шундан, 37 млн м³нинг 47% Жанубий Мирзачўл каналидан орқали, 17 млн м³ нинг 21% Хўжамушкент сув омбор орқали, 24 млн м³нинг 31% сой-булоқлардан сув олади.

Фориш тумани Нурота ва Қизилкум чўли оралиғида жойлашган бўлиб майдони жиҳатдан вилоятда энг катта туман бўлиб майдони 9,54 минг км.кв. Мазкур туманнинг гидрографик режими баландлиги 1500-2000 метр Нурота тоғ ва тоғ оралиғида жойлашган бўлиб бу ердаги сой-булоқлар апрел-май ойларида тўлиб оқиб, сўнг суви камайиб баъзилари қуриб қолади. Олинган маълумотлар таҳлили шўрни кўрсатадики туман бир йилда ўртача 53 млн м³сув истеъмол қилиб, вилоятдаги жами сувнинг 1.9 % ни ташкил қилади. Шундан, 50 млн м³ нинг 94% Жанубий Мирзачўл канали орқали, 3 млн м³ нинг 6% сой-булоқлардан фойдаланади.

Энди вилоятнинг текислик қисмини таҳлил қиладиган бўлсак, мазкур ҳудуд табиий географик жиҳатдан Мирзачўлнинг катта қисмини ўз ичига олади. Асосан вилоятнинг Арнасой, Дўстлик, Мирзачўл, Зарбдор, Ш.Рашидов, Зафаробод, Пахтакор каби туманлари жойлашган. Ушбу текисликда жойлашган туманлар вилоятда энг кўп кишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар ҳисобланади. Шунингдек энг кўп сувни истеъмол қиладиган ҳудудлар ҳисобланади. Вилоятга бир йилда ўртача умумий 2775 млн м³ сув истеъмол қилса шунинг 2075 млн м³ 75% и мазкур текисликдаги ҳудудларга тўғри келади.

Арнасой тумани вилоятнинг шимолий Тузкон ва Арнасой кўли оралиғида жойлашган бўлиб геоморфологик жиҳатдан энг пастда жойлашган ҳудуд ҳисобланади. Арнасойда 328 млн м³ микдорда сув истеъмол қилиб вилоятнинг

11.8% ни ташкил қилади. Тўлиқ сувни Сирдарёдаги Жанубий Мирзачўл каналидан олади.

Дўстлик тумани вилоятнинг энг хосилдор ер бонитети юқори ери сифатида бахоланиб, энг кўп пахта хом ашёси билан тامينлайди. Туман бир йилда ўртача 327 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 11.7% ни ташкил қилади. Тўлиқ сувни Сирдарёдаги Жанубий Мирзачўл каналидан олади.

Мирзачўл тумани вилоятнинг энг шимоли Қозоғистон Республикаси билан чегарадош туман хисобланади. Мирзачўл ўртача 297 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 10.7% ни ташкил қилади. Тўлиқ сувни Сирдарёдаги Жанубий Мирзачўл каналидан олади.

Зарбдор тумани вилоятнинг шарқий қисмида тоғ олди ва Мирзачўл текислиги оралиғида жойлашган бўлиб, деҳқончилик учун қулай ўлка хисобланади. Умумий майдони 50.7 минг.га, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар 35.8 минг.га, шу жумладан суғориладиган ерлар 34.3 минг.га бўлиб шундан 296 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 10.6% ни ташкил қилади.

Шароф Рашидов тумани 1926 йил 29 сентябрда ташкил этилган, майдони 1.32 кв.км. Молгузар - Нурота тоғ олди ва Мирзачўл воҳаси оралиқларида жойлашган бўлиб, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар 80.7 минг.га, шу жумладан суғориладиган ерлар 31.1 минг.га бўлиб шундан 290 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 10.4% ни ташкил қилади.

Зафаробод тумани Мирзачўл текислиги, Пистали-Балиқлитоғ оралиқларида жойлашган бўлиб, майдони 52.2 минг.га, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар 33.6 минг.га, шу жумладан суғориладиган ерлар 27.7 минг.га бўлиб шундан 270 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 9.9% ни ташкил қилади.

Пахтакор тумани Мирзачўл текислигида жойлашган туман бўлиб, майдони 37,7 минг.га, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар 27.3 минг.га, шу жумладан суғориладиган ерлар 27.3 минг.га бўлиб шундан 267 млн м³ сув истеъмол қилиб, вилоятнинг 9.7% ни ташкил қилади.

Вилоятга четдан вегетация (апрель-сентябрь) ва новеетация (октябрь-март) даврларида энг кўп сувни Сирдарёдан Жанубий Мирзачўл канали орқали 2128 млн м³ да сув кириб келади бу эса вилоятдаги жами сувнинг 76.8% ни таъминлайди. Мазкур каналдан фақат вилоятнинг Ғаллаорол ва Бахмал туманларидан ташқари барча туманларни сув билан таъминлайди. Ундан ташқари қўшни Самарқанд вилояти Зарафшон дарёсидан Туятортар канали орқали умумий ўртача 329 млн м³ сув кириб келиб бу вилоятнинг умумий ҳисобдаги сувнинг 11.8% ни беради. 329 млн м³ ги сувнинг 132 млн м³ 40% Ш.Рашидов туманига, 114млн м³ нинг 35% Ғаллаорол туманига, 83млн м³ нинг

25% Бахмал туманига тўғри келади. Сангзор дарёси 75 млн м³ сувдан 20 млн м³ нинг 26% Ш.Рашидов туманига, 29 млн м³ нинг 39% Ғаллаорол туманига, 26 млн м³ нинг 35% Бахмал туманларига сарфланиб бу эса вилоятдаги жами сувнинг 2.7% ни беради. Қоравултепа сув омборидан 50 млн м³ сувдан 21 млн м³ нинг 42% Ш.Рашидов туманига, 29 млн м³ 58% Ғаллаорол туманига сарфланиб бу вилоятдаги жами сувнинг 1.8 ни беради. Жиззах сув омбори 53 млн м³ нинг 100% сувни тўлиқ Ш.Рашидов туманига беради бу эса вилоятдаги сувнинг 1.9% салмоғини таъминлайди. Зомин сув омбори 36млн м³ сувнинг барчаси 100% Зомин туманига ишлатилади бу эса вилоятнинг 1.3 % ни беради. Хўжамушкент сув омборида 25 млн м³ сувнинг 8 млн м³ Зомин туманига, 17 млн м³ сув Янгиобод туманига юборилади бу вилоятдаги умумий сувнинг 0.9% ни беради. Вилоятда табиий ўзан ҳавзаларда ҳосил бўлган сой-булоқларнинг суви 79млн м³ сув йиғилиб шундан 30 млн м³ Зомин туманига, 22 млн м³ Бахмал туманига, 24 млн м³ Янгиобод туманига, 3 млн м³ Фориш туманига тўғри келади. Вилоятдаги жами сувнинг 2.8% ни таъминлайди.

Жиззах вилояти туманларига сарфланган ўртача сув миқдори (млн.м³.да)

2-жадвал.

№	Вилоятдаги туманлар	Сирдарё дарёсидан	Зарафшон дарёсидан	Сангзор дарёсидан	Қоравултепа Сув омборидан	Жиззах сув омборидан	Зомин сув омборидан	Хўжамушкент сув омборидан	Сой - булоқлардан	Жами млн м ³ да	% да
1	Арнасой	328								328	11,8%
2	Дўстлик	327								327	11,7%
3	Мирзачўл	297								297	10,7%
4	Зарбдор	296								296	10,6%
5	Ш.Рашидов	64	132	20	21	53				290	10,4%
6	Зафаробод	270								270	9,9%
7	Пахтакор	267								267	9,7%
8	Зомин	192					36	8	30	266	9,6%
9	Ғаллаорол		114	29	29					172	6,2%
10	Бахмал		83	26					22	131	4,7%
11	Янгиобод	37						17	24	78	2,8%
12	Фориш	50							3	53	1,9%
	Жами: (млн.м ³ да)	2128	329	75	50	53	36	25	79	2775	
	% да	76,8%	11,8%	2,7%	1,8%	1,9%	1,3%	0,9%	2,8%		100%

Жадвал Сирдарё-Зарафшон ИТХБ сининг маълумотлари асосида тайёрланди.

Жадвал Сирдарё-Зарафшон ИТХБ сининг маълумотлари асосида тайёрланди.

Туманлар кесимида сувнинг тақсимланиши

1-расм. Сирдарё-Зарафшон ИТХБ снинг маълумотлари асосида тайёрланди

Хулоса. Жиззах вилояти Республика агросаноат мажмуасининг асосий ишлаб чиқарувчи худудларидан бўлиб келган. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун энг аввало сув ресурслари билан яхши таъминланган бўлиши керак. Вилоят рельеф формаси, иқлимий омиллари қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун қулай жой сифатида танлаб олиниб Мирзачўлни ўзлаштириш мақсадида жуда катта иқтисодий-ижтимоий ишлар амалга оширилган. Бинобарин, узоқ масофалардан жуда катта хажмда каналлар ётқизилган, кўплаб аҳоли пунктлари қурилган. Натижада ўзлаштирилган воҳадан пахта, ғалла маккажўхори, полиз каби маҳсулотлари етиштирилиб четга экспорт қилишга эришганлар.

Табиий хавзаларда ва четдан кириб келаётган антропоген гидрографик объектларни туманлар кесимида таҳлил қилганимизда шу нарса аниқ бўлдики вилоятда мавжуд 2775 млн м³ сувнинг 75% шимолий текислик қисмда, қолган 700млн м³ 25% жанубий тоғ ва тоғ оралиғида жойлашган туманларга тўғри келади. Сувнинг асосий 2128 млн м³ 76,8% Сирдарёдан келадиган Жанубий Мирзачўл каналига, қолган 190 млн м³ яъни 7% вилоятнинг табиий сув хавзаларида ҳосил бўлади[2-жадвал].

Биз юқорида келтирилган барча статистик маълумотлар ва таҳлиллар халқ хўжалигида фойдаланиладиган тоза сувнинг ишлатилиши ҳақида кетар экан. Чучук сув сифат жиҳатдан тугайдиган ресурс ҳисобланади. Инсонга ҳар қандай сув эмас, балки истеъмол қилиш учун яроқли тоза сув керак. Ҳолбуки, суғориш, саноат ва коммунал хўжалик учун чучук сувга бўлган эҳтиёж йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бугунги кунда вилоятда тоза ичимлик суви етишмаслиги оқибатида истеъмолга яроқсиз, ифлосланиш даражаси ўта юқори бўлган сув истеъмолидан фойдаланган аҳоли турли касалликларга чалинаётгани ҳам сир эмас. Шунинг

учун барчамиз сувни асраб-авайлаш, ундан тежаб-тергаб фойдаланиш, уволидан кўрқиш, ундан оқилона ва унумли фойдаланишимиз керак.

Шу билан биргаликда вилоятда ер ва сувдан натўғри фойдаланиш оқибатида ер бонитетининг камайиши, хосилдор ерларнинг шўрланиши, ер ости сув сатҳининг кўтарилиши, туз микдорининг ошиб бориши каби кўплаб салбий муаммолар ҳам вужудга келмоқда. Тадқиқот ҳудуди ўзига хос гидрологик-геоморфологик тузилиши, тупроқ-иқлим шароитлари ер ости сизот сувларининг турлича чуқурликда жойлашиш ва минераллашганлик қонуниятларини намоён этган, жумладан, тоғолди шлейфларининг юқори қисми-йирик тош-шағал ётқизиклардан иборат, сув ўтказувчанлиги жуда юқори, ер ости оқимлари яхши таъминланган ҳудудларда чучук ва гидрокарбонатли грунт сувлари чуқур жойлашган бўлса, Сангзор ва Зоминсув конус ёйилмаларининг марказий қисмига томон йўналишда, ер усти рельефи нисбатан текисланган, сув ўтказувчанлиги нисбатан камайган ҳудудларда гидрокарбонат-сульфатли ва сульфатли грунт сувлари сатҳининг сезиларли даражада кўтарилганлиги ва минераллашганлик даражасининг ошганлиги кузатилади. Сангзор ва Зоминсув конус ёйилмалари учрашиб, бирлашиб кетган Мирзачўл текислигига туташ, ер ости оқимлари кучсиз таъминланган, тупроқ грунтларининг сув ўтказувчанлиги жуда паст ҳудудларда сульфатли, хлоридсульфатли ва сульфат-хлоридли грунт сувларининг табиий босими шаклланган, ер юзасига яқин кўтарилган, ер ости сув балансида асосий ўринни буғланиш жараёни ташкил этган [8; 33-б.].

Вилоятда атмосферадан тушадиган ёғинлар микдори ўртача 308 мм, тупроқнинг чуқур қатламларигача намлантира олмайди ва тезда парланишга сарф бўлади. Шу сабабли ҳудуднинг табиий шароитида суғориладиган тупроқлар нисбатан шўрлангандир. Тоғларда, тоғолди ва катта майдондаги тоғости текисликларда сизот сувлари чуқур жойлашган (5-10 м. дан чуқур). Бу ерда тупроқ пайдо бўлишининг автоморф шароитлари вужудга келади. Тоғости кам нишабли текисликларда, айниқса, Марказий Мирзачўл текисликларида сизот сувларининг ерости оқими қийинлашган. Ерларни суғоришда сизот сувларининг сатҳи 2,5-3 м. дан пасткам жойларда 1-2 метрга кўтарилиши содир бўлади. Шунга мос ҳолда ярим гидроморф ва гидроморф тупроқ пайдо бўлиш шароити вужудга келади. Ярим гидроморф шароитида сизот сувнинг минераллашуви (шўрланиши) 4-6 г/л. гача, гидроморфда 7-10 г/л. Гача ортади. Арнасой олди зонасида шўрланиш 11-16 г/л. га етади, айрим ҳолларда яна ҳам юқори [8; 55-б.].

Вилоятда мавжуд сув ресурсларидан унумли фойдаланиш ва ерларнинг хосилдорлик даражасини ошириш мақсадида қуйидаги таклифлар берилади.

•сувни ҳар бир туманнинг мавжуд ер ресурсларини ҳисобга олган ҳолда сув ресурсларини аниқ эҳтиёжга кўра бўлиб беришни йўлга қўйиш;

•Халқ хўжалигидаги барча ишларни сувнинг умумий миқдорига қараб прогнозлаштириш;

•сув ресурсларидан фойдаланишда умумий ва махсус, биргаликда ва танҳо, бирламчи ва иккиламчи фойдаланиш каби мураккаб тур ва шакллари талабларига риоя қилиш;

•мавжуд сув ресурсларидан максимал даражада самарали фойдаланиш ва исрофгарчиликни камайтириш;

•замонавий суғориш технологияларини жорий қилиш ва хорижий давлатлар тажрибасидан самарали фойдаланиш;

•сувларни ўлчаш технологияларни ўрнатиш ва уни назорат қилиш

Жиззах вилоятининг яна бир ўзига хос мелиоратив хусусиятларидан бири шуки, бу ерда ўзлаштирилаётган ёки илгаридан суғориб экин экиб келинаётган ерларнинг шўрланишига қарши ҳар доим кураш олиб боришга тўғри келади. Далаларнинг шўрини қанчалик тез кетказиш кишиларнинг ўз ташаббус ва фаолиятларига боғлиқ. Агар ўзлаштирилаётган ёки илгаридан суғорилиб, экин экилиб келинаётган ерларда хўжалик ишлари, агротехника ва махсус мелиорация (зовурлар қазилар) тадбирлари тўғри олиб борилса, экин майдонларини шўр босиб кетмайди, далаларнинг мелиоратив ахволи анча яхшиланади. Бу талаблар бажарилмаган тақдирда ерлар шўрлайди, ҳосил камаёди, экин экишга ярамай, натижада далалар бекор қолади[2].

Вилоятининг ҳар бир табиий ресурси маълум миқдордаги табиий потенциал бойлиқка эга. Агарда ушбу бойликдан режали равишда фойдаланиш йўлга қўйилса, у узоқ вақт инсон манфаатларига ва халқ хўжалигига хизмат қилиши мумкин. Чунончи, вилоятда табиат бойликларидан фойдаланиш унинг қайта тикланиш, маҳсулдорлигини ошириб бориш ва бошқа хусусиятларини назарда тутмаган ҳолда, қатъий режасиз, хўжасизларча амалга оширилса, табиат компонентлари орасидаги ўзаро боғлиқлик бузилиб, улар ўртасидаги мослашувчанлик издан чиқиб мувозанат бузилиб бормоқда. Бунинг оқибатида табиат комплексларида турли салбий жараён ва ҳодисалар юз бериб, тадрижий ўзгаришлар инсон учун номақбул бўлган томонга йўналади, табиат бойликларнинг маҳсулдорлиги кескин пасаяди. Бундай ўзгаришлар натижасида табиат компонентлари ўртасида янги, аввалгисига нисбатан турғун бўлмаган боғлиқлик таркиб топади. Бу эса вилоятнинг табиий географик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда туманлар кесимида сув ресурсларини тўғри режалаштириш, тақсимлаш кераклигини ҳамда аҳолининг табиий экологик билимини, дунёқарашини янада ошириб бориш кераклигини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Сирдарё-Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси” маълумотлари.
2. А.Болтаев. Мирзачўл-Жиззах: ўтмиши ва бугуни. – Т.: 2007. 74-75 б.
3. Алибеков Л.А., Нишанов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. -Т.: Ўзбекистон, 1978.
4. Н.Алимкулов. Жиззах вилоятининг табиий-антропоген тизимлари ва уларнинг ландшафт-экологик вазиятнинг шаклланишига таъсири “Жамият тўплами” №25-сон (2005).
5. Намозов Ж.А. Самарқанд вилояти сув ресурсларидан фойдаланишнинг ҳудудий жиҳатлари// Ўз ГЖ ахбороти. 48-жилд. – Т.,2016. – Б.84-90.
6. А.Солиев. Ўзбекистон географияси. – Т.: 2015.
7. Камолов Б.А., Хусанова Г.Х. Оценка реакции температуры воздуха Ферганской долины на глобальное изменение климата // «Молодой ученый», Россия, №10, 2012.-с.102
8. Мирзаев Ж.А. Жиззах вилояти суғориладиган ер ва сув ресурсларидан барқарор фойдаланишнинг экологик жиҳатларини баҳолаш. Диссертация . – Т.: 2021.